

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Nazarova Nilufar Jo'rayevna,

Toshkent davlat transport universiteti katta o'qituvchisi

e-mail: nnj_0629@mail.ru

YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6711024>

ANNOTASIYA

Maqola Sharq va G'arb mutafakkirlarining yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish tahliliga bag'ishlangan. G'arb jamiyatining markazida inson turishi, Sharqda esa jamiyat va shaxs qadriyatlari, axloq qoidalari ustun turishi masalasi ko'rib chiqilgan. Yoshlar raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishda siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy va psixologik jarayonlar tahlili keltirilgan. Shuningdek, yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishga ta'sir etuvchi oila, ta'lim-tarbiya, iqtisod, davlat kabi ijtimoiy institutlarning o'rni ochib berilgan. Paradigma, raqobat, raqobatbardoshlik konseptlarining mohiyati yoritilgan. Mehnat bozoriga kirib borayotgan yoshlarda bilim, kompetensiya, ijodiy salohiyat va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishga, jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilish uchun muhim hisoblangan qarash, g'oya, nazariya, ta'limot va modellari keltirilib, xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy raqobatbardoshlik, yoshlar guruhi, raqobatbardoshlik sifatleri, islohot, axloq qoidalari, jamiyat taraqqiyoti, paradigma, ehtiyojlar iyerarxiyasi, turmush sharoiti, muvaffaqiyatga yo'nalganlik.

Назарова Нилуфар Жураевна,

Старший преподаватель Ташкентского государственного

транспортного университета

e-mail: nnj_0629@mail.ru

ПАРАДИГМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАЧЕСТВ У МОЛОДЕЖИ: В КОНТЕКСТЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу формирования конкурентоспособных качеств у молодежи у восточных и западных мыслителей. На Западе в центре стоит человек, а на Востоке преобладают ценности общества и личности, правила морали. Представлен анализ политических, экономических, культурных, социальных и психологических процессов в формировании конкурентоспособных качеств молодежи. Также раскрывается роль социальных институтов, таких как семья, образование, экономика, государство, которые влияют на формирование конкурентоспособных качеств у молодежи. Освещена сущность понятий парадигма, конкуренция, конкурентоспособность. Представлены взгляды, идеи,

теории, учения и модели, важные для развития знаний, компетентности, творческого потенциала и социальных отношений в обществе, развития общества у молодежи, выходящей на рынок труда, даны выводы и рекомендации.

Ключевые слова: социальная конкурентоспособность, молодежная группа, конкурентные качества, реформа, правила этики, социальное развитие, парадигма, иерархия потребностей, условия жизни, нацеленность на успех.

Nazarova Nilufar Juraevna,

Senior Lecturer Tashkent State transport university

e-mail: nnj_0629@mail.ru

PARADIGMS OF FORMATION OF COMPETITIVE QUALITIES IN YOUNG GENERATION: IN THE EAST AND WEST CONTEXT

ANNOTATION

The article is devoted to the analysis of the formation of competitive qualities in young people by Eastern and Western thinkers. In the West, human beings are at the center, and in the East, the values of society and the individual, the rules of morality, prevail. The analysis of political, economic, cultural, social and psychological processes in the formation of competitive qualities of young people is presented. The role of social institutions such as family, education, economy, state, which influence the formation of competitive qualities in young people, is also revealed. The essence of the concepts of paradigm, competition, competitiveness is highlighted. The views, ideas, theories, teachings and models that are important for the development of knowledge, competence, creative potential and social relations in society, the development of society in young people entering the labor market are presented, conclusions and recommendations are given.

Key words: social competitiveness, youth group, competitive qualities, reform, ethics rules, social development, paradigm, hierarchy of needs, living conditions, focus on success.

Taraqqiyot tendensiyasi rivoji shuni ko'rsatadiki, hozirgi davrda jamiyatning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar ichida yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish muhim sanaladi. Shu sababli yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil etish dolzarbdir. Bu borada Prezident Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Jamiyatimizda aholi, ayniqsa, yosh yigit-qizlarimizning ma'naviy va ma'rifiy saviyasini doimiy yuksaltirish – birinchi darajali ahamiyatga egadir.

Shu bois, "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" degan dasturiy g'oya asosida, yoshlarni ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda tashabbuskorlik, fidoyilik, axloqiy fazilatlarni shakllantirish – o'ta sharaflil vazifadir"[48]. Darhaqiqat, bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga bo'lgan munosabat yangi bosqichga ko'tarilganligini amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida ham kuzatishimiz mumkin.

Sharq va G'arbda yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish paradigmalarni inobatga olib, biz bu paradigmalarni xususida mulohaza yuritishdan oldin Sharq va G'arbnin o'ziga xosliklari to'g'risida to'xtalishni maqsadga muvofiq deb bildik. Negaki, bu borada Abu Rayhon Beruniy e'tirof etganidek, "... (Odamlar) tuzilishlarining rang, surat, tabiat va axloqda turlicha bo'lishi faqatgina navablarning turlichaligidan emas, balki tuproq, suv, havo va yer (odam yashaydigan joy)larning turlichaligidan hamdir" [16, – B. 236]. G'arb – antropotsentrik mintaqa. Bunday turdagi jamiyatning markazida tabiat va jamiyatni o'ziga bo'ysundirgan, dunyo hukmdori bo'lgan Inson turadi. Sharq esa – teotsentrik mintaqa bo'lib, unda dunyo qurilishida inson bo'ysunadigan transsendent erk turadi va ushbu erkni anglash, uning tamoyillari asosida harakatlanish hayotning asosi hisoblanadi. Jamiyat va shaxs qadriyatlarini masalasida G'arb moddiy qadriyatlarga yo'nalgan va jamiyat ham "iste'molchi jannati" deb tushuniladigan umumiy farovonlikka intiladi. Sharqda ma'naviy qadriyatlar ustuvor, jamiyat esa ma'naviy tamoyillar asosida rivojlanishga asoslangan. Bunday rivojlanishning maqsadi nafaqat moddiy farovonlik, balki uyg'unlik va hamohanglikdir [41, – B. 42-43]. Bu haqida professor M.Bekmurodov yoshlar raqobatbardoshlik sifatlarini

shakllantirishda Sharqda axloq qoidalari ustuvor ahamiyat kasb etishini ko'rsatib: "Sharq axloq qoidalari nafaqat shaxsni uyushuvga undaydi, balki uyushgan holda ham kishining shaxs sifatidagi bir butunligi barqaror turmog'i, jamoaviy integratsiya doirasida ham ruhiy botiniy yaxlitlik saqlanmog'i zarurligi, umumiy bir butunlik ko'plab serjilo va mustaqil yaxlitliklar yig'masidan iboratligini yorqin ifodalaydi.

Zero, inson bir umr shakllanadi, tarbiyalanib boradi. Aslida inson o'z hayotini butun umr davomida ma'qulroq tartibga tushirish, jamiyat talablariga muvofiqroq yo'nalishlarga solish tashvishlari bilan yashab o'tadi [20, – B. 152-154] deb munosabat bildirgan. Professor B.Normurodov esa yoshlar raqobatbardoshlik sifatlarini tarbiyalashda qadriyatlarga tayanish maqsadga muvofiqligini ta'kidlab, "...tarbiyaning asoslari, shakllari, usullari, vositalari, yo'nalishlari ko'proq qadriyatlar tomon burilmoqda. Jamiyat taraqqiyotida qadriyatlarning roli benihoya kattadir. Har bir jamiyat, davlat o'zining qadriyatlar tizimiga egadir" [35, – B. 20] deb qayd etadi. Aynan yuqorida zikr etilgan o'ziga xosliklar yoshlar raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish masalasini o'rganishda ham paradigmalar ahamiyat kasb etadiki, bu jihatni e'tiborga olmaslik masalaning mohiyatini anglash imkonini bermaydi.

Yoshlar raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish masalasini tadqiq etish uchun funktsionalligi jihatidan siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy va psixologik jarayonlarni belgilovchi uchta nuqtani, ya'ni:

- shakllanish nuqtasini;
- rivojlantirish nuqtasini;
- takomillashtirish nuqtasini belgilab olish lozim.

Aynan mana shu uch jihatni inobatga olgan holda masalaga kontekstli yondashuv asosida qarab chiqamiz.

Manbalarda, paradigma grekcha paradeigma– namuna, ibrat ma'nosini ifodalovchi tushuncha sifatida, ma'lum bir kelishilgan vaqtda mavjud bo'lgan, haqiqiy nazariyalar, g'oyalar, qarashlardan iborat ma'lum bir boshlang'ich nazariy asos sifatida ko'rsatib o'tilgan [40, – B. 356]. Amaldagi qarorga kiritilgan birlamchi ilmiy muammolarning konseptual jihatini belgilashda uning yetukligi va adekvatligi hisobga olinadi.

Paradigma tushunchasini zamonaviy kontekstda birinchi bo'lib Kaliforniyalik professor Tomas Samuel Kunn ishlatgan. Tarixiy ilmiy bilimlarni jarayon sifatida o'rganar ekan, olim uning rivojlanishining notekis, spazmodik xususiyatini ko'rsatdi [5].

Paradigmalar soha xususiyatidan kelib chiqib, quyidagicha tasnif etiladi:

- sotsiologiyadagi paradigmalar;
- ta'lim paradigmalari (inson bilimlarini uzatishning umumiy usuli);
- dasturlash paradigmalari (ilmiy bilimlarning alohida namunasi);
- madaniyat paradigmalari (ijtimoiy hayot hodisasi sifatida);
- ijtimoiy paradigmalar (shaxsning jamiyatga munosabatini shakllantirish) [5].

Bu borada professor R.Samarov yoshlarga oid ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishda, majmuaviy yoki integrativ tarzda yondashish lozimligini, tadqiqot olib borish uchun bilimlar majmuasining funksional-tuzilmaviy jihatlarini inobatga olib, sotsiologik tadqiqotlarning nazariy asosini maqsadli shakllantirishni [44, – B. 154-155] tavsiya etadi. Yoshlar raqobatbardoshligining shakllantirish paradigmalari A.Maslou va S.Alderferning ehtiyojlar iyerarxiyasi modeli [8, 1] bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bunda "shaxsning raqobatbardoshligi deganda, bu individning tan olinishi, sotsiumdagi mavqei, hurmat-e'tiborga ega bo'lishi, o'zini namoyon qilish istagi, shuningdek insonning biologik, ruhiy va shaxsiy salohiyati, kasbiy va ijtimoiy darajaga ega bo'lishi tushuniladi"[46]. Aynan yoshlarning salohiyat darajasi, bu istiqbolda jamiyat (Jamiyat (**جَمِيَّة** / **جَمِيَّة**) arab tilidanolingan bo'li, odamlar majmuasi, to'da degan ma'nolarni anglatadi)da o'zini namoyon qilish vositalarini o'zlashtirishi, shuningdek, jamiyat va ijtimoiy guruhlardagi mavqeiga mos ravishda o'zining ijtimoiy faoliyatini iyerarxiyaviy jihatdan tashkillashtirilishi subyektlarning raqobatbardoshligini belgilaydi. Bu borada Abu Nasr Forobiy "Yoshlar quyida aytib o'tilgan narsalar: kasb-hunar, ish tajriba, jahd va g'ayratga ega bo'lganlari va shu narsalarni o'z vujudlarida singdirganlaridan so'ng ularni asta-sekin egallay boradilar hamda yuqorida aytib o'tilgan fazilatlarini aniqlab borib, nazariy bilimlarning

hammasida mantiqiy fikrlash yo'lini ishlatishga odatlanadilar. Shu tartibda bolalarga o'rgatish yo'li bilan ular kamolga yetguncha ana shu fazilatlar aniqlanadi va tarbiya qilinadi" [49, – B. 284-285] deb ko'rsatib o'tgan bo'lsa, Beruniy esa "Insonning qadr-qimmatini o'z vazifasini a'lo darajada bajarishdan iborat; shuning uchun ham insonning eng asosiy vazifasi va o'rni mehnat bilan belgilanadi" [21, – B. 74,88] va "inson o'z xohishiga mehnat tufayli erishadi [21, – B. 9] deya yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishda mehnatning roliga urg'u beradi.

Yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishning genezisini belgilash maqsadida kontent analiz usuli yordamida o'zbek xalq maqollarining psixosemantik tahliliga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Negaki, arxaik tafakkur tarzining namunasi sifatida xalq og'zaki ijodi namunalarida yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishga ta'sir etuvchi atrof-muhit, oila, ta'lim-tarbiya kabi ma'naviy-ma'rifiy mazmunga ega hikmatlar ko'plab uchraydiki, bu esa masalaning ildizi ko'p yillik shakllangan ijtimoiy meyorlar bilan chambarchas bog'ligini ko'rsatadi. Faylasuf J.Tulenov o'zining "Qadriyatlar falsafasi" nomli monografiyasida: "Tarix qa'ridan, necha-necha o'tmish davrlardan bizgacha eson-omon yetib kelgan miqlar, afsona va rivoyatlar, dostonlar, ertak, maqol va qo'shiqlar, o'tmishning shunchaki bir aks sadosi emas, balki xalq ko'nglidagi qayg'u-hasrat va shodlikning yo'ldoshi, uning bilim qomusi, uning diniy va falsafiy kitobi hamdir" [47, – B. 96] deb hisoblab, ulardan o'rinli foydalanish lozimligini ko'rsatib o'tgan. Agar biz qadimgi mif, ertak, afsona va rivoyatlarning tizimli tahliliga yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishning sotsial omili nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, bu xalq og'zaki ijodining nodir namunalari zahirida xalqning muayyan ezgu maqsad va niyatlari, mavjud ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga bo'lgan ijobiy yoxud salbiy munosabatlari, mehnat mashaqqatlarini yengillashtirishga yo'naltirilgan qarashlar majmui, o'z farzandlarini baxtli va faravon turmush kechirishiga umid va ishonchning yuksakligi, shuningdek, mehnat unumdorligini oshirish va turmush sharoitlarini yaxshilashga bo'lgan intilishlari o'z ifodasini topganligini ko'rishimiz mumkin. Xalq og'zaki ijodi namunalarida "inson oliy qadriyat" degan paradigmani ulug'lagan holda yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash masalalariga, xususan ularda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratib kelganligi kuzatiladi. Xalq og'zaki ijodining nodir namunalari sifatida maqollarda yoshlarning jamiyatdagi qadri, sotsiumdagi obro'-e'tibori, uning mehnatsevarligiga, o'z ishining ustasi bo'lishga, har bir ishda tadbirkor, omilkor, udabburonlik kabi sifatning shakllanishiga bog'liqligiga alohida e'tibor qaratilib, "Daryo suvini bahor toshirar, odam qadrini mehnat oshirar", "Ishning o'zini bilguncha – ko'zini bil", "Ishqda Tohir bo'l, Ishda mohir bo'l", "Epini topgan – elak bilan suv ichar", "Uddaburon ajdarga yer haydatadi", "Ishning qiyin tarafini o'yla, oson tarafini ko'zla" [51. – B. 78, 163-164] kabi maqollarda o'z aksini topgan. Bu xususida Qadimgi Xitoy faylasufi Mo-Szi "Insonga baho berishda uning niyatlari majmuini va harakatlari natijasini ko'rib chiqishi kerak" [50. – B. 58]. Bu fikr orqali yoshlarning niyati qay darajada ezguligi uning harakatlarida namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Professor Najmiddin Komilov ta'kidlashicha, "odamzot qalbidagi orzularini nazar-pisand qilmaslik inson ruhiyatiga hurmatsizlikdir. Vaholanki, komil insonlar ta'limoti reallikni, moddiylikni inkor qilgani yo'q. Aksincha, ular moddiy ehtiyojlar bilangina chegaralanib qolmaslik kerak, deya ta'lim berishgan" [31, – B.432-433]. Sotsiologiya tarixiga doir manbalardan ma'lumki [28, 29, 53, 9], keyinchalik bu qarashga hamohang tarzda nemis sotsiologi Maks Veber o'zining "Ijtimoiy harakat" nazariyasini yaratib, unda "Ijtimoiy harakat bu o'z ma'nosiga ko'ra, boshqalarning xulqi bilan bog'liq bo'lib, bu xulqni boshqalar xulqi bilan bog'langan. Bunda individ yoki guruh harakatiga oriyentir, ya'ni mo'ljal olishligi ana shu holda harakat anglashilgan yo'nalishda namoyon bo'ladi. Individlarning aqlli maqsadga qaratilgan harakatini tushunish va bu jarayonda psixologik ruhiy holatlarni e'tiborga olish muhim" [12. – B. 10]ligini ko'rsatib o'tadi.

"Dovon oshgan – cho'qqilarni ko'zlaydi" [51. – B. 81] bu maqol orqali ma'lum bir muvaffaqiyatga erishgan yoshlarni, erishgan yutuqlarga maxliyo bo'lib, o'z ustida ishlamasdan qotib qolmaslikka, balki harakat qilib bu muvaffaqiyatlarni yanada mustahkamlab olg'a intilishga va izlanishga, yangi marralarni zabt etishga chorlaydi. Bu xususida Jaloliddin Rumiy shunday yozadi: "Biror ishni uddalash uchun azmu shijoatli, irodali, va qat'iyatli bo'lish kerak. G'ayratli, azm-shijoatli va qat'iyatli bo'lish komillik belgisidir. Bu dunyoda komillika intilmay, nuqsonlarni tuzatmay, ilm, hunar egallamay, el-yurtga, ma'rifatga xizmat qilmay o'tish hammomdan nopok-yuvinmay

chiqmoqqa mengzaladi” [43, – B. 162-163]. Darhaqiqat, Rumi garchi bu mulohazasida raqobatbardoshlik terminini qo‘llamagan bo‘lsada, lekin mazmunan uni to‘liq qamrab oluvchi fikrlarini ilgari surganini ko‘rishimiz mumkin. Xitoy mutafakkiri Konfusiy “Olijanob er to‘qqiz narsa haqida o‘ylashini kanda qilmaydi. Bular ravshan ko‘rmoqlik, aniq eshitmoqlik, odob bilan muomala qilmoqlik, samimiy so‘zlashmoqlik, ehtiyotkorlik ila harakatda bo‘lmoqlik, qahr g‘azab oqibatini yodda tutmoqlik, odillikni unutmastlik hamda imkoniyat tug‘ilganda foyda olmoqlik” [50, – B. 35]ni ko‘rsatib o‘tadi. Demak, yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishda sotsial omil masalasi uzoq tarixiy o‘tmishga borib taqaladiki, buni siyosatshunos olim N.Jo‘rayev ta‘biri bilan aytganda: “uni idrok etish, yuz bergan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar orqali muayyan davrning siyosiy va ma‘naviy muhitini baholash, har bir davr kishilari ruhiyati, ma‘naviy-axloqiy mezonlari, voqea-hodisalarga munosabatni o‘rganish” [27, – B. 5] muhim hisoblanadi.

Agarda yoshlarda raqobatbardoshlikni shakllantirishga doir turli konseptual qarashlar ilgari surilganligini e‘tiborga oladigan bo‘lsak, bunda mutafakkir Ar-Roziy qarashlari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ar-Roziy o‘z asarlarida insondagi xushxulqlikni tarbiyalash va badxulqlikni yo‘qotish yo‘llari hamda usullari haqida yozadi, odamlarni aql bilan ish ko‘rishga, hissiyotlarni jilovlay olishga, meyorida lazzatlanishga, lahzalik lazzatga umrini baxshida qilmaslikka chaqiradi. Lazzatning bir shartini u farovonlikda, ikkinchi shartini esa hamma narsaga aql bilan yondoshuvda ko‘radi. Ar-Roziy insonning axloqan pok bo‘lishida ijtimoiy omillar roliga ko‘p e‘tibor beradi, yoshlarni ijtimoiy faollikka, jamiyatga foyda keltirib yashashga chorlaydi. Uning fikricha, inson ijtimoiy mavjudot. U faqat insoniy jamiyatdagina axloqiy yuksaklikka, baxt va farovonlikka erishadi” [15, – B. 34] deb ifodalaydi. Alisher Navoiy esa “Ishda qancha qiyinchilik yuz bersa ham o‘zingga oson olsang, bajarishing ham oson bo‘ladi” [17, – B. 324] deya yoshlarni ishdagi qiyinchiliklardan qo‘rqmaslikka undagan holda raqobatbardoshlikka munosabat bildirgan. O‘z qarashlarida o‘sha davrning tub ziddiyatlari, uning yutuqlari va kamchiliklarini, pozitiv va negativ tomonlarini o‘z asarlarida ijtimoiy qarashlari orqali ifodalab bera olgan alloma Abu Nasr Forobiy “Inson o‘zining intilishi qanday ekanligini va foydali narsalardan qaysi biriga intilishi zarurligini bilolmaydi, intilishning chegarasi va bu chegara aniqlanganmi, natijasi bormi, yo‘qmi unga noma‘lumdir. Ammo biz insonning eslatib o‘tilgan istalinuvchi maqsadlarning sog‘lomligiga erishishga intilishini bilamiz” [49, – B. 73] deb ko‘rsatib, “Maqsadni amalga oshirishda jahd va g‘ayrat mo‘ljallangan ishni bajarishda zo‘r ta‘sirga egadir. Nazariy bilimlarni yo ustozlar yoki hikmatlar o‘rgatadilar” [49, – B.284]. Bu bilan yoshlar ma‘lum bir maqsadlarini amalga oshirishda albatta ustoz ko‘magiga yoki hikmatlarga tayanish maqsadga muvofiqligini ta‘kidlaydi. Yusuf Xos Xojib esa “Uquv-idrok kishini pokiza qiladi. Bilim esa yuksaltiradi. Inson zaminda paydo bo‘lgan ekan, boshqa mavjudotlardan o‘z bilimi bilan farqlanadi. Dunyodagi turli-tuman san‘at, son-sanoqsiz hunarlar uquv va bilimga tayangani uchun maqtaladi, tillardan tillarga ko‘chib yuradi. Uquv-idrokdan ozgina ulush olgan kishi ham talay naf ko‘rishi” [54, – B.17]ni yoshlar raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishda bilim va kasb-hunarining o‘rniga e‘tibor qaratadi.

Manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish masalasini sotsiologik tadqiqotlar orqali o‘rganish muhim amaliy ahamiyatga ega. G‘arb tadqiqotchilari tomonidan olib borilgan bir qator ilmiy izlanishlar shuni ko‘rsatadiki [2, 13, 11, 14, 3, 4, 6, 10], iqtisodiyotni harakatlantiruvchi kuchi sifatida korporatsiyalar va sarmoyalar emas, balki ijodkor, tasavvur olami keng va intellektual salohiyatli yoshlar asosiy rol o‘ynaydi. Yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarining (bilim, kompetensiya, ijodiy salohiyat va boshqalar) shakllanishi jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni (shaxsning o‘zini o‘zi anglashi, shaxs omilining ustuvorligiga erishish, shaxsning psixofiziologik parametrlari va b.) rivojlantirishga, jamiyat taraqqiyoti uchun muhim hisoblangan qarashlar, g‘oyalar, nazariyalar, ta‘limotlar, modellar yaratilishi uchun xizmat qiladi.

Bunda yoshlar raqobatbardoshlik sifatlarini shakllanishiga ta‘sir ta‘sir etuvchi quyidagi omillarni:

- turmush tarzi;
- oilaviy muhit;
- ta‘lim-tarbiya;

- individual xususiyatlar;
- jamiyatda o'rnatilgan mavjud meyorlar kabilarni e'tiborga olish lozim [7, – B.73-79].

Tadqiqotchi A.S.Ansupovning nuqtai nazaricha, raqobatbardoshlikni quyidagi qoidalar asosida metodologik jihatdan baholash mumkin:

- raqobatbardosh vaziyatni tavsiflashda ikkita komponent ajratiladi: bu birinchisi, individual xususiyatlarga ega bo'lgan va tanlov qilayotgan subyektning tavsifi va ikkinchisi bir maqsad yo'lida - tanlanishi kerak bo'lgan faol obyektlarning tavsifi. Shuning uchun ular bir-biri bilan raqobatlasha oladi;

- raqobatbardoshlik deb ta'riflanadigan obyektning mulki - bu ma'lum raqobat holatiga xos bo'lgan shart-sharoitlarga, shu jumladan tanlov qilayotgan subyektning parametrlari va xususiyatlariga bog'liq bo'lgan shartli qiymat;

- muqobilning raqobatbardoshligini baholash - bu subyekt uni tanlash ehtimoli [19, – B.85-86].

M.Molostovanning fikricha, yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishda quyidagi jihatlarni e'tibor olish lozim:

- faoliyatning maqsadga yo'nalganligi va natijani oldindan anglab yetish;
- yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'siqlarni yengib o'tishga yo'nalganlik;
- tez o'zgarishi mumkin bo'lgan holatlarga moslasha olish;
- kutilmaganda yuzaga kelgan vaziyatda harakat qila olish;
- qat'iyatlilik;
- muvaffaqiyatga yo'nalganlik va muvaffaqiyatsizlikdan cho'chimaslik;
- yaratuvchanlik va ijtimoiy yo'nalganlik" [52, – B.16-17].

Bir qator tadqiqotlarda raqobatbardoshlikning murakkab komponentlari va funksional tashkil etilishiga e'tibor qaratilgan. Bular:

- 1) raqobatbardoshlik - shaxsning ajralmas sifati [38, – B.495];

- 2) raqobatbardoshlik - ma'lum bir shaxsning jamiyatda ishlashiga imkon beradigan kompetensiyalar, qadriyat yo'nalishlarining majmui [39, – B.108-113];

- 3) raqobatbardoshlik - shaxsiy va kasbiy komponentlar majmui [22, – B.181];

- 4) raqobatbardoshlik - mutaxassis shaxsining ajralmas xarakteristikasi [23, – B.76-78].

Bundan ko'rinib turibdiki, raqobatbardoshlik konsepti har bir fan xususiyati nuqtai nazaridan tadqiq etib kelmoqda. Jumladan, T.A.Jdanko "raqobatbardoshlik - bu faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish imkoniyatini ta'minlaydigan ratsional kognitiv faollik, fidoyilik, mehnatsevarlik, ijodkorlik, tanqidlilik, tavakkalchilik, stressga chidamlilik, yetakchilik kabi yaxlit barqaror fazilatlar to'plami" sifatida ta'riflaydi [26, – B.259-279]. S.D.Reznik va A.A.Sochilovalar talaba-yoshlarning raqobatbardoshligini o'rganib, "mehnat bozorida raqobat kuchayib borayotgan sharoitda, yoshlar o'z imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalangan holda, bitirishi bilanoq o'zini yuqori darajadagi bilim, ko'nikma va malakalar bilan ta'minlay olish qobiliyati" deb izohlaydi [42, – B. 408-416]. L.P.Gimpelning yozishicha, "Raqobatbardoshlik - bu ma'lum bir ijtimoiy-madaniy sharoitda kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish va mehnat bozorida talab qilinadigan mutaxassisning kasbiy kompetensiyasiga egaligini ifodalovchi, kasbiy va shaxsiy sifatlar hamda fazilatlar majmuidir" [24, – B.14-19]. V.I.Andrevning fikricha esa "Raqobatbardoshlik - bu kasbiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonishga imkon beradigan individual xususiyatlar, qobiliyatlar, shaxsning strategik maqsadlari, shaxsiy sifat va ehtiyojlar majmuasidir [18, – B.467]. N.A.Dmitriyenko o'tkazilgan tadqiqotda natijalariga tayanib, raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish muhimligini ko'rsatib o'tgan:

birinchidan, raqobatbardoshlik mehnat bozorida mutaxassis kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beruvchi shaxsning ajralmas xususiyatlari;

ikkinchidan, raqobatbardoshlik sotsiumda ma'lum bir natijaga erishish uchun kurashda shaxsning raqobatga dosh berish qobiliyati [25, – B. 88-92].

Shaxs psixologiyasiga oid nazariy manbalarda keltirilishicha [33, 37, 45, 55, 30, 32, 36], yoshlarning raqobatbardoshlik sifatleri quyidagi belgilari bilan ajratilib turadi:

- intellektual salohiyati;
- o'zini namoyon qilishi;

- yetarli darajada o'zini o'zi qadrlashi;
- o'z-o'zini nazorat qilish;
- muloyimlik;
- ichki motivatsiya;
- axloqiy majburiyati;
- mas'uliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyati;
- qadriyatga asoslangan adekvatlik;
- kasbiy o'z taqdirini o'zi belgilashga tayyorlik.

Tadqiqotchi T.A.Mixaylova fikricha, “Raqobatbardoshlik deganda shaxsning mehnat bozori talablariga, ish beruvchining talablariga, ish joyiga, umuman tashkilot maqsadlariga javob berish qobiliyati tushuniladi. Raqobatbardoshlik - bu shaxsning ijtimoiy va kasbiy xususiyatidir” [34, – B.36-39].

Demak, xulosa qilib quyidagi fikrlarni bildirish mumkin:

1. Hozirgi davrda ulkan o'zgarishlarni boshidan kechirayotgan jamiyatimiz tomonidan qo'yilayotgan talablarga munosib bo'lgan yoshlar raqobatbardoshligini o'rganishning konseptual va nazariy asoslarini tavsiflash va tahlil etish lozim;

2. Yoshlar raqobatbardoshligining funksional ahamiyatini aniqlash va ijtimoiy asoslarini tadqiq etish maqsadida Sharq va G'arb sotsiolog olim va tadqiqotchilari tomonidan ilgari surilgan turli qarashlar, nazariya va ta'limotlarni o'rganish yoshlar va raqobatbardoshlik konseptlari mohiyatini to'liq ifodalaydi;

3. Yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalangan holda kontent tahlilini amalga oshirish lozim;

4. Yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishga qaratilgan konseptual g'oya va fikrlarni tahlil etish orqali raqobatbardoshlikning funksional ahamiyatini asoslash;

5. Jamiyatdagi yoshlarning raqobatbardoshligini o'lchash ijtimoiy jihatdan ahamiyatli hisoblanib, bunda yoshlarning biologik, ijtimoiy va intellektual sathlarni e'tiborga olgan holda mehnat salohiyati iyerarxiyasini tadqiq etish maqsadga muvofiq.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Alderfer C.P., Existence, Relatedness, and Growth; Human Needs in Organizational Settings, New York: Free Press, 1972.
2. Brake Mike. Comparative Youth Culture: The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America, Britain, and Canada. - London: Routledge & Kegan Paul, 1985. – 238 pp. DOI:10.4324/9780203408940
3. Côté James E. and Anton Allahar. Generation on Hold: Coming of Age in the Late Twentieth Century. Don Mills, ON: Stoddart, 1994. – 240 pp.
<https://nyupress.org/9780814715321/generation-on-hold>
4. Furlong Andy and Fred Cartmel. Young People and Social Change: New Perspectives. 2d ed. Maidenhead, UK: Open University Press, 2007.-185 pp.
5. <https://actionvideo.ru/uz/literaturnaya/nauchnaya-paradigma-paradigmy-obrazovaniya-paradigma---eto-cto.html>
6. Johnston Jeremy TL. Capital Distress: Productive Citizenship and Mental Health in Adolescent Literature. / For the Doctor of Philosophy degree. - Western University London, Ontario, Canada, 2021. – 233 p.
7. Juraevna, N. N. (2021). Development of Communicative Competence the Youth as a Factor of Affecting Competitiveness (On the Example of Foreign Language Teaching). Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 9, 73-79.
8. Maslow A. Motivation and Personality. NY: Harper, 1954. Contents. Second Ed. NY: Harper, 1970. Contents. Third Ed. NY: Addison-Wesley, 1987.
9. Normurodov B., Normurodova G. Sotsiologiya tarixi. –Toshkent: Tafakkur, 2010. – 112 b.

10. Richard Johnston, Gillian McCausland & Karen Bonner. The Competitiveness Scorecard for Northern Ireland. A framework for measuring economic, social and environmental progress. Ulster University Economic Policy Centre, December 2020. - 195 p.
11. Tuyskä Vappu. Long and Winding Road: Adolescents and Youth in Canada Today. -Toronto: Canadian Scholars' Press, 2001.- 261 pp.
12. Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. – Köln; Berlin, 1964. –P.10.
13. Willis Paul E. Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Farnborough, UK: Saxon House, 1977. – 204 pp.
14. Wyn Johanna, and Rob White. Rethinking Youth. - London: SAGE, 1997. - 184 pp. DOI:http://dx.doi.org/10.4135/9781446250297.n3
15. Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. - Душанбе: Ирфон, 1992. С.-34.
16. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. I том. Т., 1966. – Б.236.
17. Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр / Таҳрир ҳайъати: А.Қаюмов ва бошқ., Сўзбоши муаллифи А.Ҳайитметов; Масъул муҳаррир В.Раҳмонов. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1989. – Б.324.
18. Андреев В. И. Конкурентология: учеб. курс для творч. развития конкурентоспособности – Казань: Центр инновац. технологий, 2004. – 467 с.
19. Анцупова А.С. Развитие инструментария обоснования решений в сопряженных задачах выбора/конкуренции (на примере кадрового обеспечения производства предприятий легкой промышленности) // Дисс...ученой степени кандидата технических наук. - Санкт-Петербург, 2020. - 150 с.
20. Бекмуродов М. Ўзбекистонда жамоатчилик фикри. Тошкент, Фан. 1999. – Б. 152-154.
21. Беруний ва ижтимоий фанлар. /Масъул муҳаррир И.М.Мўминов. – Т., “Фан”, 1973. – Б. 74, Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. I том. Т., 1966. – Б.88.
22. Власова А.А. Формирование конкурентоспособности будущих педагогов. Дис. ... канд. пед. наук. - Калининград, Калининград. гос.ун-т. –2002. – 181 с.
23. Гарафутдинова Н.Я. Конкурентоспособность будущего специалиста высшей квалификации как показатель качества ее подготовки // Вестн. Омск. ун-та. – 1998. – Вып. 1. – С. 76–78.
24. Гимпель Л. П. Конкурентоспособность как сущностная характеристика творческой личности выпускника вуза // Актуальные направления и механизмы совершенствования образовательного процесса в высшей школе. Материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф., Минск, 22–23 окт. 2014 г. – Минск: БГУ, 2014. – С. 14–19.
25. Дмитриенко Н. А. Формирование конкурентоспособной личности // Ист., философ., полит. и юрид. науки, культурология и искусствоведение. Вопр. теории и практики. – 2011. – №1. – С. 88–92.
26. Жданко Т. А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педагогическое условие формирования конкурентоспособности личности студента // Magister Dixit. – 2012. – №2. – С. 259–279.
27. Жўраев Н. Тарих фалсафаси: Тушунча, моҳият ва сиёсат. – Тошкент: “Маънавият”, 1999. - 192 б.
28. История социологии в Западной Европе и США. – Москва: НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 576 с.
29. Капитонов Э.А. Социология XX века. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. – 512 с.
30. Климов, Е. А. Психология профессионала. – М.: Изд во «Институт практической психологии»; Воронеж: «Модэк», 1996. – 400 с.
31. Комилов Н. “Тасаввуф”, Тошкент, “Мовароуннахр” – “Ўзбекистон”, 2009, -Б.432-433.
32. Маркова А. К. Психология профессионализма. - М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. - 312 с.
33. Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности. – Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2002. – 400 с.

34. Михайлова Т.А. Конкурентоспособность специалистов в современном обществе // Конкурентоспособность молодых специалистов: развитие профессионализма и самосовершенствование. Материалы Международной научно-практической конференции. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017. – С. 36-39.
35. Нормуродов Б. Ҳозирги замон тарбия назарияси ва амалиёти. Рисола. – Самарқанд, СамДУ, 2005. – Б.20.
36. Платонов К.К. Способность и характер. Теоретические проблемы психологии личности. - М., 1974. - С. 190.
37. Попова Е. Б. Конкуренция. Психология победы в бизнесе и жизни. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 251 с.
38. Портер М. Конкуренция. / пер. с англ. – Москва : Изд. дом «Вильямс», 2000. – 495 с.
39. Прокопенко С. А. Конкуренция и конкурентоспособность: проявление и сущность // Вестн. Кузбас. гос. тех. ун-та. – 2001. – № 1. – С. 108–113.
40. Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. – Москва, 2012. - 356 с.
41. Рахмонов Д.А. Ўзбекистонда ижтимоий хизмат кўрсатишнинг этномаданий хусусиятлари. – Б. 42-43.
42. Резник С. Д., Сочилова А. А. Личная конкурентоспособность студента: система и механизмы // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та им. В. В. Белинского. – 2011. – № 24. – С. 408–416.
43. Румий, Жалолоддин. Маснавий ҳикоялар шарҳлар. Найнома. Маснавий ҳикматлари / Нашрга тайёрловчи А.Тилавов. – Тошкент: “Наврўз”, 2016. 404 б.
44. Самаров Р.С. Куролли Кучлар тизимининг феминизациялашуви: ривожланишнинг ўзига хослиги ва ижтимоий механизми (Ўзбекистон Республикаси Куролли Кучлари мисолида) //Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: ЎзМУ, 2005. – Б.154-155 б.
45. Тараканова Е. В. Формирование конкурентоспособности специалиста на этапе профессиональной подготовки: практикум по соц.-психол. тренингу / под ред. Б. Д. Парыгина. – Санкт-Петербург, 2000. – 352 с.
46. Туктаров, Ф. Р. Конкурентоспособность личности в современном трансформирующемся обществе: социально-философский анализ. Автореф. дисс. ... доктора философских наук.- Ростов-на-Дону, 2007. – 46 с. <http://www.dslib.net/soc-filosofia/konkurentosposobnost-lichnosti-v-sovremennom-transformirujuwemsja-obwestve.html>
47. Туленов Ж. Қадриятлар фалсафаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1998. – 236 б.
48. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги “Олий Мажлисга Мурожаатномаси” - <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
49. Форобий Абу Наср Фозил одамлар шахри. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – 320 б.
50. Ҳақиқат манзаралари. 100 мумтоз файласуф / Тўпловчи ва таржимон: С.Жўраева. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. - 400 б.
51. Шомаксудов Ш., Шораҳмедов Ш. Маънолар махзани – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2018. – 480 б.
52. Эгамбердиев А.А. Ўзбекистонда модернизация шароитида ёшларда инновацион онг шаклланишининг ижтимоий-фалсафий муаммолари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. - Тошкент, 2019. – 44 б.
53. Энциклопедический социологический словарь /Под ред. Осипова Г.В. – Институт социально-политических исследований РАН, 1995. – 1000 с.
54. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг / Сўзбоши муаллифи Б.Тўхлиев. – Тошкент: Юлдузча, 1990. –192 б.
55. Яковец Ю. В. Формирование постиндустриальной парадигмы: истоки и перспективы //Вопр. философии. – 1997. – № 1. – С. 3–17.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000